

CHIQUINDI VA ULARNING TURLARI. CHIQUINDILARNI YIG'ISH, SAQLASH VA
TRANSPORTIROVKA QILISH

Siddiqova Madinabonu

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933010>

O'zbekiston Respublikasida ekologik xavfsizlikni ta'minlash, atrof - muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasida aniq bir maqsadga qaratilgan siyosat olib borilmoqda.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda bu sohaning zamonaviy mustahkam normativ - huquqiy bazasi yaratildi. Ekologiya, atrof - muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi faoliyatni belgilab beruvchi 20 ga yaqin qonunlar va 300 dan ortiq normativ hujjatlar qabul qilindi. Shuning bilan bir qatorda hozirda jamiyatimizning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan, atrof - muhitga va aholi salomatligiga salbiy ta'sir etayotgan ekologik muammolardan biri chiqindilar masalasi bo'lib, bugungi kunda chiqindilar atrof - muhitni ifloslantirishi natijasida tabiatga, fuqarolar hayoti va sog'lig'iga, shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarning mulklariga xavf tug'dirmoqda. Bunday sharoitda, hosil bo'layotgan chiqindilarni to'plash, saqlash, tashish, yo'q qilish, ko'mib tashlash, qayta ishlash, utilizatsiya qilish, ularni turlarga ajratish, qayta ishlash masalasi ustuvor vazifalardan bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda yirik shaharda har xil turdagi xom ashyo va energiyaning kundalik iste'moli, natijada moddiy va energiya chiqindilarining shakllanishi ortib bormoqda. Chiqindilar - bu tayyor mahsulotni qabul qilish yoki iste'mol qilish paytida hosil bo'ladigan xom ashyo, materiallar, yarim tayyor mahsulotlar, boshqa mahsulotlar yoki mahsulotlarning chiqindilari.

Shunga ko'ra ular ishlab chiqarish chiqindilari va iste'mol chiqindilariga bo'linadi. Qattiq maishiy chiqindilar - bu inson hayoti davomida hosil bo'ladigan va turar - joy binolarida, jamoat, ta'lim, tibbiyot, savdo va boshqa muassasalarda to'planadigan chiqindilar (bular oziq - ovqat chiqindilari, uy - ro'zg'or buyumlari, chiqindi, tushgan barglar, tozalash va ta'mirlash chiqindilari). kvartiralar, chiqindi qog'oz, shisha, metall, polimer materiallar va boshqalar) va ular paydo bo'lgan joyda keyingi foydalanishga ega emas. Iste'mol chiqindilari deganda u yoki bu sabablarga ko'ra keyingi foydalanish uchun yaroqsiz bo'lgan har xil turdagi mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar tushuniladi. Ushbu chiqindilarni sanoat va maishiy chiqindilarga bo'lish mumkin. Birinchisiga, masalan, metallom, singan asbob - uskunalar, kauchuk, plastmassa, shisha va boshqalardan tayyorlangan texnik mahsulotlar kiradi. Maishiy chiqindilar (MQ) – oziq - ovqat chiqindilari, eskirgan uy - ro'zg'or buyumlari (kiyim, poyabzal va boshqalar), har xil turdagi ishlatilgan mahsulotlar (qadoqlash, shisha va boshqa turdagi idishlar), maishiy oqova suvlar va boshqalar. Ishlab chiqarish jarayonida chiqindi suv va uning cho'kindilari, chiqindi gazlari, issiqlik chiqindilari va boshqalar hosil bo'ladi. Ishlab chiqarish chiqindilari mahsulot ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'lgan va to'liq yoki qisman iste'mol xususiyatlarini yo'qotgan xom ashyo, materiallar yoki yarim tayyor mahsulotlarning chiqindilari hisoblanadi. Ishlab chiqarish chiqindilariga, shuningdek, olinishi ishlab chiqarish jarayonining maqsadi bo'lmagan va keyinchalik tayyor mahsulot yoki qayta ishlash uchun xom ashyo sifatida xalq xo'jaligida ishlatilishi mumkin bo'lgan xom ashyoni kimyoviy, fizik - kimyoviy yoki mexanik qayta ishlash mahsulotlari kiradi. masalan, kimyoviy ishlab chiqarishning qo'shimcha mahsulotlari qishloq

Fevral, 2025-Yil

xo'jaligida o'g'it sifatida ishlatilishi mumkin). Chiqindilarni tasniflash sanoat, qayta ishlash imkoniyatlari, agregat holati, toksikligi va boshqalar bo'yicha tizimlashtirishga asoslanishi mumkin. Har bir holatda, ishlatiladigan tasniflashning tabiati ko'rib chiqilayotgan jihatlarga mos keladi: chiqindilarni saqlash, tozalash, qayta ishlash, utilizatsiya qilish, ularning toksik ta'sirini oldini olish va hokazo. Har bir sanoatda chiqindilarning o'ziga xos tasnifi mavjud. Chiqindilarni turli ko'rsatkichlar bo'yicha tasniflash mumkin, ammo ularning eng muhimi inson salomatligi uchun xavflilik darajasidir. Masalan, xavfli chiqindilar yuqumli, zaharli va radioaktiv hisoblanadi.

Ularni yig'ish va yo'q qilish maxsus sanitariya qoidalari bilan tartibga solinadi.

Chiqindilarni tasniflashning bir nechta turlarini ko'rib chiqamiz: SanPiN xabariga ko'ra 2002 yil 29 iyuldagi N 0128-02 sanoat chiqindilarini to'plash, hisobga olish va inventarizatsiya qilish tartibi ularning xavflilik sinflarini hisobga olgan holda belgilanadi: 1-sinf – o'ta xavfli; 2-sinf – o'ta xavfli; 3-sinf – o'rtacha xavfli; 4-daraja - ozgina xavfli. Gigiyenik tasniflagich 134 turdagi zaharli sanoat chiqindilarini o'z ichiga oladi, shu jumladan 1 sinf - 16; 2 sinf - 52; 3 sinf - 37; 4 sinf - 28 tur.

1) Agregat holatiga ko'ra qattiq, suyuq va gazsimon chiqindilarga ajratiladi.

2) Chiqish joyiga ko'ra chiqindilar maishiy, sanoat va qishloq xo'jaligiga bo'linadi. Ba'zan "turar - joy chiqindilari" atamasi ishlatiladi.

3) Tarkibi bo'yicha asosiy ko'rsatkich sifatida chiqindilarning kelib chiqishi (organik va noorganik), shuningdek, chiqindilar yoqilgan yoki yoqilmaganligi hisoblanishi mumkin. Maxsus guruh - bu chiqindilar energiya (issiqlik, shovqin, radioaktiv nurlanish va boshqalar) deb ataladigan energiya shakli.

4) Muayyan mahsulotlarning chiqindilari - qaytarilishi mumkin (bir ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin bo'lgan chiqindilarning bir qismi), qaytarib bo'lmaydigan (qayta ishlanmaydigan, qaytarib bo'lmaydigan yo'qotishlarni hosil qiladigan chiqindilar, ular xavf ostida zararsizlantiriladi va maxsus poligonlarga ko'miladi) va ikkinchi darajali xomashyo (ushbu ishlab chiqarish doirasida ishlatib bo'lmaydigan, lekin sanoatning boshqa tarmoqlarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan chiqindilar ikkilamchi xom ashyo deb ataladi). Ko'pgina mamlakatlarda qattiq chiqindilar belgilangan joylarga yoki ruxsat etilmagan poligonlarga tashlanadi. Chunki chiqindilarni qayta ishlash o'zbek amaliyotida unchalik keng tarqalgan emas va hozircha aylanmasi yetarli emas.

Chiqindilarni yig'ish. Chiqindilarni yig'ishni tashkil etish - chiqindilarni ular paydo bo'lgan joylardan olib tashlash va ularni chiqindilarni yig'ish uchun mo'ljallangan vaqtincha saqlash joylariga to'plash bo'yicha faoliyat. Chiqindilarni yig'ish uchun mo'ljallangan joylar .

Chiqindilarni yig'ish amalga oshiriladi:

- qattiq maishiy chiqindilar va ko'cha chiqindilari uchun konteynerlarda;
- katta hajmli chiqindilar uchun maxsus maydonchalarga (metall parchalari, chiqindi shinalar, akkumulyatorlar);
- ixtisoslashtirilgan saqlash xonalarida (simob lampalar);
- ishlab chiqarish chiqindilari ustaxonalarda saqlanadi;
- chiqindilarni vaqtincha saqlash uchun boshqa joylarga (binolarga).

Qattiq maishiy chiqindilarni yig'ish uchun idishlarni loyihalash va ularni o'rnatishga qo'yiladigan talablar:

Fevral, 2025-Yil

Qattiq maishiy chiqindilarni (keyingi o'rinlarda QMCH deb yuritiladi) yig'ish 1,2 m³ gacha bo'lgan sig'imli idishlarda amalga oshiriladi, bu esa chiqindilarning yog'ingarchilik vaqtida shishib ketishining oldini oladi.

Ma'lumot idishlarga mexanik qarshilikni ta'minlaydigan tarzda qo'llaniladi:

- chiqindilar turi;
- idishning inventar raqami;
- konteyner egasi;
- nomi (konteyner raqami).

Konteynerda quyidagi ma'lumotlar joylashtirilgan:

- nomi (konteyner raqami);
- konteyner uchastkasining egasi;
- chiqindilarni olib tashlash jadvali.

Konteyner maydonchalarini joylashtirish tartibi:

Konteyner maydonchalari va chiqindilarni vaqtincha saqlash uchun boshqa joylar, katta hajmli chiqindilar uchun maxsus maydonchalarning joylashuvi korxonada rahbariyati tomonidan belgilanadi va sxematik xaritada ko'rsatiladi.

Chiqindilarni ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan mavjud konteyner maydonchasidagi idishlar soni ko'payishi mumkin, ammo amaldagi sanitariya me'yorlari va qoidalariga muvofiq ruxsat etilganidan ko'p emas.

Korxonada hududida konteynerlarni joylashtirish uchun maxsus beton yoki asfalt maydonlari o'rnatiladi. Konteynerda suv o'tkazmaydigan qoplama bo'lishi kerak.

Konteynerlar o'rnatiladigan joylarga kirish yo'llari yoritilgan bo'lishi va transport vositalarining burilishini va konteyner kemasi yoki manipulyatorning ko'taruvchi burnini bo'shatishni hisobga olgan holda yo'l qoplamalariga ega bo'lishi kerak.

Boshqa chiqindilarni yig'ish joylarini loyihalash va joylashtirishga qo'yiladigan talablar ham mavjud. Korxonada hududining chiqindilar bilan ifloslanishini oldini olish uchun kamida 10 litr hajmli qutilar o'rnatiladi.

Ishlab chiqarish ustaxonalariga har bir kirish joyida kamida 1 ta chiqindi qutisi bo'lishi kerak. Korxonada hududida chiqindi qutilarining joylashishi hududdan foydalanish intensivligiga qarab rahbariyat tomonidan belgilanadi.

Ishlatilgan lyuminescent lampalarni saqlash uchun sanitariya qoidalariga muvofiq jihozlangan maxsus joy ajratiladi.

Yong'inga xavfli xususiyatlarga ega chiqindilarni (chiqindi moylar, lattalar, yog'filtrlari) saqlash uchun o'z - o'zidan yonish ehtimolini istisno qiladigan maxsus saqlash joylari (metall plitalardan yasalgan alohida xona) tashkil etiladi.

Katta hajmli chiqindilarni yig'ish va vaqtincha saqlash uchun maxsus maydonchalar qattiq sirtga ega bo'lishi, chiqindilarning parchalanishiga yo'l qo'ymaslik uchun panjara va yuklash joyiga erkin kirishi kerak. Har xil turdagi katta hajmli chiqindilar uchun joylarni birga joylashtirish tavsiya etiladi.

Xom ashyo omborida metallolom, akkumulyator va eski shinalar uchun vaqtincha saqlash joylari joylashgan.

Fevral, 2025-Yil

Ishlab chiqarish faoliyati chiqindilari ishlab chiqarish sexlari xududida 0,5 m³ hajmdagi paketlarga qadoqlangan holda saqlanadi va ish smenasi oxirida ularni korxonada avtotransport vositalarida olib chiqish tashkil etiladi.

Korxonada hududida chiqindilarni vaqtincha saqlash joylari (jihozlangan konteyner maydonchalari, chiqindilarni vaqtincha saqlash uchun boshqa joylar (binolar)) rahbariyat tomonidan nazorat qiluvchi tashkilotlar bilan kelishilgan holda belgilanadi va "Chiqindilarni hosil qilish standartlari va limitlari loyihalari"da aks ettiriladi.

Avtoturargohda chiqindilarni yig'ish mexanik tomonidan tashkillashtiriladi, transport vositalarining ishlashi natijasida olingan chiqindilar jihozlangan maydonchalarga joylashtiriladi.

Ishlatilgan yoqilg'i - moylash materiallari 60 litrli, germetik muhrlangan bochkalarga yig'iladi va amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik majburiy tashish uchun maxsus ajratilgan va jihozlangan joylarda saqlanadi.

Ta'mirlash va rekonstruksiya qilish obyektlarida qurilish maydonchasini ajratmasdan yoki maxsus jihozlangan saqlash joylari bo'lmaganda ishlarni bajarishda chiqindilarni ta'mirlash va rekonstruksiya qilish maydonchasi yaqinidagi ko'chada maxsus idishlar yoki qoplarda saqlash mumkin. Chiqindilarni olib tashlashdan oldin saqlashga 3 kundan ortiq bo'lmagan muddatga ruxsat beriladi.

Vaqtinchalik to'plangan joylarda chiqindilarni saqlashning quyidagi usullari qo'llaniladi:

- ishlab chiqarish maydonlarida ochiq joylarda yoki maxsus binolarda (ustaxonalarda, omborlarda, ochiq joylarda va boshqalarda) vaqtincha saqlash;
- oraliq yig'ish va yig'ish punktlarida vaqtincha saqlash.

Chiqindilarni olib chiqishni tashkil etish - bu chiqindilarni to'plash va vaqtincha to'plash joylaridan ularni yo'q qilish, saqlash yoki ko'mish joyiga shartnoma asosida ko'chirish faoliyati.

Qattiq maishiy chiqindilarni va ishlab chiqarish chiqindilarini olib tashlash (xavf darajasi V) Pudratchi transportida yo'q qilish uchun qattiq maishiy chiqindilarni ko'mish uyushgan maydonchaga olib boriladi.

Chiqindilarni yig'ish obyektlaridan, shuningdek, chiqindi mashinalaridan qayta ishlanadigan materiallarni (karton, qadoqlash qog'ozi, plastmassa plyonka, metallolom) tanlashga yo'l qo'yilmaydi. Buning uchun har bir turdagi chiqindilarni alohida yig'ish uchun mo'ljallangan alohida konteynerlar va chiqindi qutilarini ta'minlash kerak.

Chiqindilarni vaqtincha saqlash va tashish. Ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilarini vaqtincha saqlash va tashish chiqindilarni hosil qilish me'yorlari va ularni yo'q qilish limitlari loyihalari bilan belgilanadi.

Ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilarini vaqtincha saqlashga nazorat qiluvchi organlar bilan kelishilgan holda ruxsat etiladi:

- ishlab chiqarish maydonchasida;
- ishlab chiqarish yoki yordamchi binolarda;
- vaqtincha saqlash joylarida;
- bu maqsad uchun maxsus jihozlangan ochiq joylarda.

Ishlab chiqarish maydonchasida chiqindilarni vaqtincha saqlash quyidagilar uchun mo'ljallangan:

- muayyan turdagi chiqindilarni tanlab yig'ish va to'plash uchun;

Fevral, 2025-Yil

➤ keyingi texnologik jarayonda chiqindilardan foydalanish va yordamchi ishlab chiqarishda utilizatsiya qilish uchun.

Yopiq va uchuvchi chiqindilarni yopiq joylarda ochiq saqlashga yo'l qo'yilmaydi.

I-II xavfli toifadagi chiqindilarni vaqtincha saqlash uchun foydalaniladigan yopiq omborlarda alohida saqlash nazarda tutilgan.

Ishlab chiqarish chiqindilarini ishlab chiqarish maydonchasida to'plash va vaqtincha saqlash ustaxona printsipli bo'yicha, yordamchi ishlab chiqarish va transport vositalarining chiqindilari - markazlashtirilgan holda amalga oshiriladi.

To'plash va to'plash shartlari chiqindilarning xavfli sinfi, qadoqlash usuli bilan belgilanadi va konteynerning fizik holati va ishonchliligini hisobga olgan holda, ayrim turdagi chiqindilar bilan ishlash bo'yicha Texnik reglamentlar va yo'riqnomalarda aks ettiriladi.

Shu bilan birga, I toifadagi qattiq sanoat chiqindilarini faqat karton paketlarda saqlashga ruxsat beriladi; II - kislotaga bug'larining tarqalishini oldini olish uchun polietilen plyonka bilan qoplangan tagliklarda; III - metall idishlarda; IV - palletlarda, muhrlangan idishlarda, metall idishlarda, V – bo'laklarga bog'langan.

Chiqindilarni stasionar bo'lmagan omborlarda, konteynersiz ochiq joylarda yoki muhrlanmagan idishlarda vaqtincha saqlashda quyidagi shartlarga rioya qilish kerak:

➤ vaqtinchalik omborxonalar va ochiq maydonlar turar - joy binolarining shamol ostida joylashgan bo'lishi kerak;

➤ ochiq idishlarda saqlanadigan chiqindilar yuzasi yog'ingarchilik va shamol ta'siridan himoyalangan bo'lishi kerak (brezent bilan qoplash, ayvonli jihozlar va boshqalar);

➤ yuzasi sun'iy suv o'tkazmaydigan va kimyoviy bardoshli qoplamaga ega bo'lishi kerak (asfalt, kengaytirilgan loy beton, polimer beton, keramik plitkalar va boshqalar);

➤ uchastkaning perimetri bo'ylab qirg'oqni ta'minlash; texnik shartlarga muvofiq mahalliy tozalash inshootlariga ulanishiga ruxsat berish.

Nozik chiqindilarni changni bostiruvchi vositalardan foydalanmasdan sanoat maydonchasida ochiq shaklda saqlashga yo'l qo'yilmaydi.

Bir vaqtning o'zida korxonada joylashtirishga ruxsat berilgan chiqindilar miqdorining maksimal to'planishi chiqindilarni shakllantirish standartlari va ularni yo'q qilish limitlari loyihalari bilan belgilanadi.

Ochiq saqlash vaqtida chiqindilarning maksimal miqdori belgilangan tartibda chiqindilarning massasi to'planishi bilan belgilanadi.

To'plangan chiqindilarni korxonada hududidan olib chiqish davriyligi ishlab chiqarish chiqindilarining to'planishi uchun belgilangan limitlar bilan tartibga solinadi, ular chiqindilarni hosil qilish standartlari loyihalari va ularni yo'q qilish limitlari doirasida belgilanadi.

Agar bir martalik to'planish chegaralari buzilgan bo'lsa yoki inson muhitining sifati (atmosfera havosi, tuproq, yer osti suvlari) uchun gigiyenik me'yorlar oshib ketgan bo'lsa, chiqindilar darhol hududdan olib tashlanishi kerak.

Sanoat korxonasi hududida chiqindilarni tashish sanoat korxonalarini hududlari va binolari uchun sanitariya - epidemiologiya talablariga javob berishi kerak. Sanoat chiqindilarini korxonadan tashqariga tashish Pudaratchining avtotransport vositalarida amalga oshiriladi.

Chiqindilarni saqlash joylariga tashish Pudratchining ruxsatnomalari bo'lgan maxsus jihozlangan transportida amalga oshiriladi. Ixtisoslashtirilgan transportni loyihalash va ishlatish shartlari marshrut bo'ylab baxtsiz hodisalar, yo'qotishlar va atrof - muhitning ifloslanishi ehtimolini istisno qilishi kerak.

REFERENCES

1. Abdukatinovna S. M., Sherkulovich M. S. Муддатдан ўтиб туғилиш муаммосига замонавий қараш. – 2022.
2. Маллаев Ш. Ш. и др. Побочное действие нестероидных противовоспалительных препаратов на желудочно-кишечный тракт при лечении ювенильного идиопатического артрита у детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
3. Бобомуратов Т. А. и др. Особенности состояния системы гемостаза у детей, перенёсших коронавирусную инфекцию: дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
4. Маллаев Ш. Ш. и др. Лечение ювенильного ревматоидного артрита методом хронотерапии ингибиторами ЦОГ-2. – 2022.
5. Iskanova G. X. et al. Juvenile idiopathic arthritis and osteochondrosis of the lumbosacral joint. Case report. – 2022.
6. Fayziev N. N. et al. Nerv sistemasining perinatal shikastlanish fonidagi obstruktiv bronxitli bolalarda immunologik o'zgarishlar : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
7. Абдуллаева М. М., Сағдуллаева М. А., Маллаев Ш. Ш. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19 И ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
8. Sagdullaeva M. A., Sh M. S., Abdullaeva M. M. MUDDATIDAN O 'TIB TUG 'ILGAN BOLALARNING MOSLASHUV DAVRINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
9. Сағдуллаев И. И., Сағдуллаева М. А., Маллаев Ш. Ш. МУДДАТДАН ЎТИБ ТУҒИЛГАНЛИК ВА УЗОҚ МУДДАТЛИ ҲОМИЛАДОРЛИК МУАММОСИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ) //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 114-119.
10. Султанова Н. С., Авезова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
11. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В., Авезова Г. С. Ювенильный идиопатический артрит у детей: клиника, диагностика, тактика лечения. – 2023.
12. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2023.
13. Маллаев Ш., Алимов А. Клиническая характеристика ювенильного идиопатического артрита у детей //Актуальные вопросы практической педиатрии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 123-124.
14. Маллаев Ш., Алимов А. Эффективность применения метотрексата при ювенильном идиопатическом артрите у детей //Актуальные вопросы практической педиатрии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 125-126.
15. Sh M. S. et al. Genetic Characteristics of the Hemostasis System in Early Children with Pneumonia //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 23. – С. 1-4.

Fevral, 2025-Yil

16. Маллаев Ш., Алимов А. Сравнительная эффективность иммунодепрессантов и генно-инженерных биопрепаратов в лечении ювенильного идиопатического артрита у детей //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-46.
17. Маллаев Ш. и др. Ювенильный идиопатический артрит у детей: современный взгляд на проблему //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 35-40.
18. Маллаев Ш. Ш. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
19. Маллаев Ш. Ш. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
20. Авезова Г. С. и др. ГЕМОМРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
21. Бобомуратов Т. А. и др. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА РА1-1 В ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ. – 2024.
22. Бобомуратов Т. и др. КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
23. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
24. Маллаев Ш. Ш., Авезова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
25. Маллаев Ш. Ш., Файзиев Н. Н., Мухторов М. Г. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ. – 2024.
26. Бобомуратов Т. А., Маллаев Ш. Ш., Эгамбердиев С. Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОДЕПРЕССАНТОВ В ЛЕЧЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
27. Бобомуратов Т. А., Маллаев Ш. Ш., Уринов А. Ф. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ. – 2024.
28. Mukhtorov M. S. S. E. S. V. et al. THE ROLE OF GENE POLYMORPHISM IN THE DEVELOPMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS IN CHILDREN. – 2024.
29. Mukhtorov M. S. S. E. S. V. et al. WAY TREATMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS WITH GENETIC ENGINEERED BIOLOGICAL DRUGS. – 2024.
30. Бобомуратов Т. А. и др. БОЛАЛАРДА ЯНГИ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИДАН КЕЙИНГИ ТИКЛАНИШ ДАВРИ ХУСУСИЯТЛАРИ. – 2024.
31. Самадов А. А. и др. БОЛАЛАРДА НЕФРОТИК СИНДРОМДА ГАСТРОДУОДЕНАЛ ЎЗГАРИШЛАР КУЗАТИЛГАНДА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР ҲОЛАТИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 114-120.
32. Bobomuratov T. A. et al. SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN KASALLANGAN BOLALARDA GEMOSTAZ TIZIMINING OZGARISHLARIDA GEN POLIMORFIZMINING ROLI. – 2024.
33. Sh M. S. et al. BOLALARDA COVID-19 DANKEYINGI DAVRDA YUVENIL REVMATOID ARTRITNING LABORATOR VA KLINIK XUSUSIYATLARI. – 2024.

Fevral, 2025-Yil

34. Sh M. S., Egamberdiev S. B. EFFECTIVENESS OF IMMUNOSUPPRESSANTS IN THE TREATMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS IN CHILDREN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2024. – Т. 25. – С. 124-129.
35. Bobomuratov T. A., Sh M. S., Fayziev N. N. Features of the Clinical Course of Community-Acquired Pneumonia in Children After Covid 19 //International Congress on Biological, Physical And Chemical Studies (ITALY). – 2025. – Т. 9. – С. 63-64.
36. Бобомуратов Т. А., Каримова Н. А., Турсунбаев А. К. Течение коронавирусной инфекции у детей. – 2022.
37. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его. – 2022.
38. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic. – 2022.
39. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
40. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В. Функциональное состояние надпочечников у детей с ювенильным ревматоидным артритом //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2020. – С. 76-79.
41. Маллаев Ш. Ш. и др. Особенности клинического течения ювенильного ревматоидного артрита у детей //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
42. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его значение для здоровья матери и ребенка //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – №. SI-3.
43. Султанова Н. С. и др. Влияние вида вскармливания на соматический статус детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
44. Маллаев Ш. Ш. Эффективность хронотерапии нимесулидом в лечении ювенильного ревматоидного артрита //Врач-аспирант. – 2011. – Т. 46. – №. 3.4. – С. 593-597.
45. Шомурадова Ш. Ш., Алимов А. В. Лекарственное поражение печени при ювенильном ревматоидном артрите //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2016. – №. 7 (131). – С. 38-42.
46. Каримжанов И. А., Мадаминова М. Ш., Динмухаммадиева Д. Р. Клинико-лабораторные особенности течения ювенильного идиопатического артрита у детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
47. Сагдуллаева М. А., Маллаев Ш. Ш. МУДДАТДАН ЎТИБ ТУҒИЛИШ МУАММОСИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШ //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-3.
48. Маллаев Ш. Ш. Клинико-иммунологические особенности ювенильного идиопатического артрита у детей //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 71-74.
49. Юсупова Г. А. и др. Дисбиоз кишечника в генезе иммунной недостаточности у детей, больных рецидивирующим бронхитом //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 151-159.
50. Sh M. S. Genetic Aspects of Juvenile Rheumatoid Arthritis. ISSN (E): 2795-7624 VOLUME 10| JULY 2022. 1-5. 7. Sh. Sh Mallaev, TA Bobomuratov, NS Sultanova, GA Yusupova, AA Hoshimov //Clinical characteristics and prediction of the outcome of juvenile rheumatoid arthritis in chronotherapy//Chin J Ind Hyg Occup Dis. – Т. 39. – №. 7. – С. 135-140.

Fevral, 2025-Yil

51. Алимов А. В., Маллаев Ш. Ш. Clinic-laboratory manifestation of juvenile rheumatoid arthritis //Евразийский вестник педиатрии. – Т. 3.
52. Mallaev S. S., Alimov A. V. Clinical course of juvenile rheumatoid arthritis and its optimization of treatment //Journal" Pediatrics. – №. 2. – С. 200-203.
53. Mamatkulov B. M., Avezova G. S. Congenital anomalies as a cause of childhood disability (according to the materials of Tashkent, Uzbekistan) //Nauka mo-lodykh (Eruditio Juvenium). – 2015. – Т. 3. – №. 2. – С. 110-15.
54. Азизова Ф. Л., Аvezова Г. С. Особенности динамики заболеваемости детей воспитывающихся в специализированных школах–интернатах //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 237-243.
55. Маматкулов Б., Абдурахимов Б. А. A SYSTEMATIC APPROACH TO MANAGING THE HEALTH AND RISK FACTORS OF MINING INDUSTRY WORKERS //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 211-213.
56. Маматкулов Б. и др. THE IMPACT OF FACTORS OF PRODUCTION ON THE HEALTH OF WORKERS IN THE MINING INDUSTRY //Новый день в медицине. – 2019. – №. 4. – С. 191-194.
57. Маматкулов Б., Аvezова Г. С., Адылов Ш. К. Врожденные пороки развития у детей и основные пути их профилактики //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2017. – С. 75-78.
58. Alikulova D. J. et al. Identification of features of immune status in adolescents with atopic asthma //Vestnik soveta molodykh uchenykh Chelyabinskoi oblasti. – 2015. – Т. 3. – С. 9-14.
59. Бобомуратов Т. А. и др. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ГЕМОРАГИЧЕСКИХ ВАСКУЛИТАХ У ДЕТЕЙ. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ. – 2024.
60. Сагдуллаева М. А., Исламов С. И., Аvezова Г. С. МУДДАТИДАН ЎТГАН ҲОМИЛАДОРЛИК: ТАРҚАЛГАНЛИГИ, ЭТИОЛОГИЯСИ ВА ПАТОГЕНЕЗИ. – 2024.
61. Avezova G. S., Beshimova Z., Avezova G. S. Means and problems of forming a healthy lifestyle among the population //The American journal of medical sciences and pharmaceutical research. – 2021. – Т. 3. – №. 05. – С. 73-77.
62. Kasimova D. A. et al. Medical-social aspects of child disability //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2116-2121.
63. Avezova G., Agataeva K. ANALYSIS OF RESULTS MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS ENTERING IN TO MARRIAGE //Интернаука. – 2019. – №. 45-2. – С. 61-62.
64. Абдурахимов Б. А., Аликулова Д. Я., Аvezова Г. С. Здоровье работающих горнорудной промышленности //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 111-112.
65. Alikulova D. et al. Factors Contributing to the Development of Bronchial Asthma //Young Scientist USA. – 2016. – С. 113-116.
66. Аvezова Г. С., Азимов Р. И., Гуломов Н. Р. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ (по материалам г. Ташкента) //Университетская наука: взгляд в будущее. – 2016. – С. 111.

Fevral, 2025-Yil

67. Mamatkulov B. M., Avezova G. S. Congenital anomalies as a cause of childhood disability //Nauka molodyh. – 2015. – Т. 2. – С. 110-115.
68. Маматкуло Б., Аvezова Г. Бир ёшгача бўлган болалар ўлимнинг хавф омиллари //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2011. – №. 3 (66). – С. 96-99.
69. Хайдарова М. Х., Аvezова Г. С. Adolescent health and factors lifestyle Khaydarova M., Avezova G. 2 (Republic of Uzbekistan) Здоровье подростков и факторы образа жизни //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – С. 106.
70. Mamatkulov B. M., Avezova G. S. Congenital anomalies as a cause of childhood disability (according to the materials of Tashkent, Uzbekistan) //Nauka mo-lodykh (Eruditio Juvenium). – 2015. – Т. 3. – №. 2. – С. 110-15.
71. Sultanova N. S., Avezova G. S. Mallaev Sh. Sh., Fayziyev NN Comprehensive characteristics of the state of health of children in different age periods, depending on the types of feeding and care //British Medical. – Т. 3. – №. 2. – С. 109-113.
72. Аvezова Г. Уч ёшгача болалар саломатлиги шаклланишининг тиббий-ижтимоий қирралари. – 2012.
73. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
74. Нурдинова Г. У. и др. Эпидемиология сахарного диабета //International scientific review. – 2016. – №. 7 (17). – С. 93-95.
75. Нурдинова Г. У. и др. Распространенность сахарного диабета первого и второго типов в Андижанской области //European research. – 2016. – №. 5 (16). – С. 99-101.
76. Мусаева У. А., Аvezова Г. С. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ТИЗИМИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 287-296.
77. Сагдуллаева М. А., Сагдуллаев И. И., Аvezова Г. С. МУДДАТИДАН ЎТИБ ТУҒИЛГАН БОЛАЛАРНИНГ САЛОМАТЛИК ҲОЛАТИ, КАСАЛЛИКЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ГИГИЕНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. – 2024.
78. Каримова Б. Н., Отажонов И. О., Аvezова Г. С. УРАТЛИ НЕФРОПАТИЯСИ БОР ТЕЗ-ТЕЗ КАСАЛЛАНУВЧИ БОЛАЛАР ВА УЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ. – 2024.
79. Anikeeva N. A. et al. DILATED CARDIOMYOPATHY AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRONUCLEAR MYOPATHY TYPE 5 IN AN 8-YEAR-OLD CHILD: A CLINICAL CASE. – 2024.
80. Ганиев А. Г., Аvezова Г. С., Хабибуллоева Б. Р. КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. – 2024.
81. Bobomuratov T. A., Davletova F. O., Avezova G. S. BOLALARDA O 'TKIR BRONXIIOLITNING DIFFERENSIAL-DIAGNOSTIK MEZONLARI. – 2024.
82. Bobomuratov T. A., Davletova F. O., Avezova G. S. KO 'KRAK YOSHDAGI BOLALARDA O 'TKIR BRONXIIOLIT RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENEZI, KLINIKASI VA DAVOSINI O 'RGANISHGA ZAMONAVIY YONDOSHUVLAR. – 2024.

Fevral, 2025-Yil

83. Авезова Г. С. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ «АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ» В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. – 2024.
84. Расулова Л. Т. и др. ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. – 2024.
85. Маллаев Ш. Ш., Авезова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
86. Бобомуратов Т. А. и др. ОЗИҚЛАНТИРИШ ТУРЛАРИ БИЛАН ФАРҚЛАНАДИГАН БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ. – 2024.
87. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
88. Azizova F. L. et al. INNOVATION PEDAGOGIK USULLARNI JORIY ETISH ORQALI TALABALAR BILIM, MALAKA, KO 'NIKMALARINI OSHIRISH. – 2024.
89. Авезова Г. С. и др. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
90. Авезова Г. С. ГЕМОРРАГИК ВАСКУЛИТЛИ БОЛАЛАРДА ГЕМОСТАЗ ТИЗИМИНИНГ ЎЗГАРИШИ. – 2023.
91. Shagazatova B. X. et al. Rekonstruktiv jarrohlik aralashuvlardan so'ng diabetik tovon sindromi bo'lgan 2-tur diabet bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatini baholash. – 2023.
92. Шагазатова Б. Х. и др. Патофизиология гипоталамо-гипофизарной системы после облучения краниальной области. – 2023.
93. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В., Авезова Г. С. Ювенильный идиопатический артрит у детей: клиника, диагностика, тактика лечения. – 2023.
94. Султанова Н. С., Авезова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
95. Авезова Г. С., Файзуллаев Т. С. Шахсга йўналтирилган таълим: унинг олий тиббий таълимдаги ўрни //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 225-230.
96. Шоймардонов Б., Авезова Г. С. ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИДА ОВҚАТ ҲАЗМ ҚИЛИШ ТИЗИМИ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ УСЛУБИЁТИ //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 35-40.
97. Шагазатова Б. Х. и др. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 11. – №. 2. – С. 131-135.
98. Авезова Г. TOSHKENT SHAHRIDA ERTA YOSHLI BOLALARNING O 'LIM SAVABLARI TANLILI //Международный журнал научной педиатрии. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 26-33.
99. Маматкулов Б., Авезова Г. С., Уразалиева И. Р. Школа общественного здравоохранения. – 2022.
100. Шарипова С. Н., Авезова Г. С. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У СПОРТСМЕНОВ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГИМНАСТИКЕ И В БОРЬБЕ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 76-78.

Fevral, 2025-Yil

101. Маллаев Ш. Ш. и др. Побочное действие нестероидных противовоспалительных препаратов на желудочно-кишечный тракт при лечении ювенильного идиопатического артрита у детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
102. Авезова Г. С., Бобомуратов Т. А. Эрта ёшли болаларда нафас олиш тизими касалликларининг эпидемиологияси. – 2022.
103. Mamatqulov B. M., Avezova G. S. Методы, средства и формы личностно-ориентированного образования в высшей школе. – 2022.
104. Sattarovna G. A. et al. THE ROLE OF MODERN TEACHING METHODS IN ENHANCING STUDENTS'KNOWLEDGE AND FORMATION SKILLS //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 12.
105. Bakhromjon M., yim Sattarovna A. G., n Rasnidovich T. R. THE PROBLEM OF ALCOHOL DEPENDS AND THE FIGHT AGAINST IT //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 4. – С. 89-90.
106. Сафарова Д. Д. и др. ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ–БЕГУНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ДИСТАНЦИЯХ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 326-334.
107. Маматкулов Б. М. и др. ПАТРОНАЖ ҲАМШИРАЛАРИНИНГ КАСАЛЛАНИШИНИ ЎРГАНИШ //Интернаука. – 2021. – №. 20-7. – С. 31-33.
108. Манонова Ю., Авезова Г. С. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ ҲАРАКАТ ФАОЛЛИГИ, СПОРТ БИЛАН ШУҒУЛЛАНИШИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1889-1893.
109. Авезова Г. С., Тулиев Р. Р. ТАЛАБА ЁШЛАРДА ЗАРАРЛИ ОДАТЛАР ВА ҲАР ХИЛ ТУРДАГИ ТОБЕЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1898-1901.
110. Авезова Г. С., Абдупаттаев З. А. Ў. НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1911-1914.
111. Avezova G. S., Manonova Y. S. Q. SOG 'LOM TURMUSH TARZI: TALABA YOSHLAR QARASHLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 991-995.
112. Маматкулов Б. М., Уразалиева И. Р., Арсланбекова Н. Б. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДА ПАТРОНАЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ //Интернаука. – 2020. – №. 46-1. – С. 44-45.
113. Маматкулов Б., Уразалиева И. Мнение населения и врачей общей практики о качества труда патронажных медицинских сестер. – 2020.
114. Авезова Г. С. ALCOHOL DEPENDENCE AND A SYSTEMATIC APPROACH TO PREVENTION //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 74-77.
115. Авезова Г. С., Джуманазарова А. Ж. К., Чориева Ш. Э. Распространенность туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью //International scientific review. – 2020. – №. LXVII. – С. 97-99.
116. Авезова Г. С. Сурхандарё вилояти шаҳар ва қишлоқларида туғма аномалияларнинг тарқалганлиги. – 2019.

Fevral, 2025-Yil

117. Аликулова Д. Я., Юсупбекова Н. А. ЗДОРОВЬЕ И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 123-125.
118. Shaykhova G. I., Azizova F. L., Avezova G. S. THE LEVEL AND STRUCTURE OF THE INCIDENCE OF CHILDREN FROM SPECIALIZED BOARDING SCHOOLS //Central Asian Journal of Medicine. – 2018. – Т. 2018. – №. 1. – С. 72-76.
119. Мамяткулов Б., Аvezова Г. С. Интернетдан ахборотларни кидириш. Клиник саволларни шакллантириш (pico). – 2018.
120. Аvezова Г. С., Хайитбоева Н. А. ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ У ДЕТЕЙ //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2018. – С. 59-63.
121. Хайдарова З. Т. и др. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 119-121.
122. Avezova G. S. Turaev B. Sh //International scientific-practical congress. – 2017. – С. 192.
123. Маматкулов Б., Аvezова Г. С. Хавф, хавф омиллари ҳақида тушунча. хавф омилларини ҳисоблаш усуллари. – 2017.
124. Аvezова Г. С., Ишмурадов М. Б. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ //Young scientists' and mentors' non-standart congress. – 2017. – С. 130-133.
125. Маматкулов Б. М., Аvezова Г. С. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ В Г. ТАШКЕНТЕ //Young scientists' and mentors' non-standart congress. – 2017. – С. 170-174.
126. Тураев Б. Ш., Аvezова Г. С. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН //Young scientists' and mentors' non-standart congress. – 2017. – С. 192-196.
127. Guloyim A., Imira U., Zarifa K. Analysis of results of medical examination of persons entering into marriage //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 241-243.
128. Guloyim A. The peculiarities of the morbidity of the children //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 229-231.
129. Madina K., Guloyim A. Adolescent health and factors lifestyle //International scientific review. – 2016. – №. 8 (18). – С. 106-108.
130. Guloyim A., Mirzohit S. Congenital malformation as a cause of child disability //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 243-245.
131. Аvezова Г. С., Сайтмуратов М. А. Congenital malformation as a cause of child disability Avezova G., Sajtmuratov M. 2 (Republic of Uzbekistan) Врожденные пороки развития как причина детской инвалидности //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – №. 4. – С. 241.
132. Аvezова Г. С. The peculiarities of the morbidity of the children Avezova G.(Republic of Uzbekistan) Особенности заболеваемости детей //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – №. 4. – С. 227.
133. Аликулова Д. Я., Маматкулов Б. М., Уразалиева И. Р. Asthma school organization in the Republic of Uzbekistan //International scientific review. – 2015. – №. 9 (10). – С. 59-61.

Fevral, 2025-Yil

134. Маматкулов Б., Аликулова Д. Я., Уразалиева И. Р. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ //Научная дискуссия: вопросы медицины. – 2015. – №. 10-11. – С. 161-164.
135. Аликулова Д. Я. Иммунный статус больных атопической бронхиальной астмой подросткового возраста //Здоровье–основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2015. – Т. 10. – №. 2. – С. 446-449.
136. Азимов Р. И., Гуломова Н. Р., Аvezова Г. С. Заболеваемость по данным обращаемости учащихся колледжей //Молодой ученый. – 2015. – №. 21. – С. 242-244.
137. Маматкулов Б. М., ЛаМорт Н. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.
138. Ahmedov M. et al. Addressing the challenges of improving the quality of primary care for Chronic Heart Failure in Uzbekistan: a qualitative study.
139. Нурдинова Г. У. и др. Prevalence of first and second types diabetes in Andizhan region Nurdinova G., Avezova G. 2, Kodirova D. 3, Komilova Z. 4 (Republic of Uzbekistan) Распространенность сахарного диабета первого и второго типов в Андижанской области //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – С. 99.
140. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic Features of Juvenile Rheumatoid Arthritis //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 1983-1988.
141. Sh M. S. et al. Genetic Aspects of Juvenile Rheumatoid Arthritis //ISSN (E). – 2022. – С. 2795-7624.
142. Mallaev S. S. et al. Clinical characteristics and prediction of the outcome of juvenile rheumatoid arthritis in chronotherapy //Chin J Ind Hyg Occup Dis. – Т. 39. – №. 7. – С. 135-140.
143. Султанова Н. С., Камалов З. С. Частота аллергических заболеваний у детей в зависимости от видов вскармливания и принципов ухода //Российский аллергологический журнал. – 2016. – №. 3. – С. 38-39.
144. Faiziev N. N. et al. Changes in the hemostasis system in children with pneumonia and optimization of their treatment //Academic Research in Educational Sciences. – 2023. – Т. 4. – С. 2181-1385.
145. Sultanova N. S. et al. THE ROLE OF BREASTFEEDING IN THE PSYCHO-SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN IN SOCIETY //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 6.
146. Bobomuratov T. A. et al. Effects of Long Term Breastfeeding on Development and Health of Children //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 2243-2250.
147. Sultanova N. S. et al. COMPREHENSIVE CHARACTERISTICS OF THE STATE OF HEALTH OF CHILDREN IN DIFFERENT AGE PERIODS, DEPENDING ON THE TYPES OF FEEDING AND CARE //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
148. Султанова Н. С. Анализ пищевого поведения у детей школьного возраста в зависимости от вида вскармливания и принципов ухода (с применением методики DEBQ) //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 165-170.
149. Султанова Н. С. Влияние вида вскармливания на иммунологический статус детей //Рос. аллергол. журн. – 2016. – Т. 2. – №. 3. – С. 37-38.
150. Sultanova N. S. Some peculiarities of physical development of children depending on applied care methodology //European Science Review. – 2015. – №. 7-8. – С. 102-104.

Fevral, 2025-Yil

151. Sh M. S. Genetic Aspects of Juvenile Rheumatoid Arthritis. ISSN (E): 2795-7624 VOLUME 10| JULY 2022. 1-5. 7. Sh. Sh Mallaev, TA Bobomuratov, NS Sultanova, GA Yusupova, AA Hoshimov //Clinical characteristics and prediction of the outcome of juvenile rheumatoid arthritis in chronotherapy//Chin J Ind Hyg Occup Dis. – Т. 39. – №. 7. – С. 135-140.
152. Файзиев Н. Н. и др. Изменения в системе гемостаза у детей с пневмонией и оптимизация их лечения //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 180-187.
153. Султанова Н. С. Обоснование необходимости исключительного грудного вскармливания в развитии познавательных способностей детей //Молодой ученый. – 2014. – №. 10. – С. 87-90.
154. Мухамедова Х. Т., Джалалов У. Д., Султанова Н. С. Влияние исключительного грудного вскармливания и применения эффективных технологий ухода на соматический статус детей раннего возраста //Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2011. – №. 1. – С. 41-43.
155. Султанова Н. С., Пулатова А. П., Рустамова М. С. Гормональный статус женщин с климактерическим синдромом в сочетании с йоддефицитными заболеваниями //Здравоохранение Таджикистана. – 2009. – №. 3. – С. 40-44.
156. Мухамадиева С. М., Султанова Н. С., Ходжимурадова Д. А. Особенности клинических проявлений климактерического синдрома у женщин с йоддефицитными состояниями //Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2007. – Т. 50. – №. 7. – С. 639-643.
157. Султанова Н. С. О размерности полной группы движений кокасательного расслоения со связностью горизонтального лифта //Дифференциальная геометрия многообразий фигур. – 2002. – №. 33. – С. 104-107.
158. Султанова Н. С. и др. Влияние вида вскармливания на соматический статус детей: дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
159. Маллаев Ш. Ш. и др. Особенности клинического течения ювенильного ревматоидного артрита у детей //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
160. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его значение для здоровья матери и ребенка //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – №. SI-3.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH